

Форум технологического лидерства России

«Технодоктрина – 2014»

Форум «Технодоктрина-2014» – это первый всероссийский форум технологического лидерства России, основная цель которого – содействие разработке и реализации Доктрины новой индустриализации и технологического развития России в XXI веке. Мероприятия форума проходили на территории Event-Холла «ИнфоПространство» (г. Москва) с 6-го по 7-ое ноября. Площадки для обсуждения объединяли вокруг себя заинтересованных участников из более чем 600 компаний и учреждений. Организаторами форума являлись Военно-промышленная комиссия РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ДОСААФ России, Российский союз научных и инженерных общественных объединений, Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

В работе форума приняли участие сотрудники отдела проблем научно-технологической политики и развития науки РИЭПП С. Л. Парфенова, А. В. Клыпин, Е. Г. Гришакина, Д. В. Золотарёв, Д. С. Соколов.

Основным лейтмотивом форума стала разработка «Доктрины технологического развития России» – комплекса мер, объединенных в государственно-управленческий, политический и нормативно-правовой документ, задающий основы формирования и содержания государственной политики в сфере технологического развития России.

Центральным событием первого дня форума стало *пленарное заседание «Контуры технологического будущего России»*, на котором выступили заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии О. И. Бочкарев, президент Института национальной стратегии, председатель президиума экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии М. В. Ремизов, заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» А. В. Жарич, заместитель Президента РАН В. В. Иванов, директор Научно-исследовательского института системных исследований РАН В. Б. Бетелин, генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии С. С. Сулакшин, проректор по научной работе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» А. Н. Петровский, Председатель ДОСААФ России С. А. Маев и др.

В своем выступлении О. И. Бочкарев отметил, что в задачи форума входит:

- содействие объединению общественных и государственных институтов в разработке и реализации Доктрины технологического развития России;
- формулировка видения, целей, приоритетов, принципов технологического развития России;
- содействие созданию общественно-государственных институтов развития для реализации проектов и программ, направленных на решение задач технологического развития России;

– содействие формированию национальной системы инженерного дела России;

– содействие профессиональному диалогу инжиниринговых компаний, конструкторов, разработчиков, заказчиков и инвесторов по определению, разработке и реализации приоритетных технологических проектов.

М. В. Ремизов подчеркнул, что «технологическая модернизация – это не техническая задача, это, прежде всего, знания, общественные отношения, люди». Выстраиваемая в последние годы инновационная система должна быть ориентирована на технологический прорыв. В связи с этим он обозначил несколько ключевых общественных задач технологического развития:

– *фокусировка институтов развития*, более эффективная работа институтов планирования, институтов научно-технической политики. «Мы не можем позволить себе ту расфокусированность научно-технической политики, которая наблюдалась на протяжении последних лет. <...> Наука не рассматривалась полноценно как производительная сила. <...> Мы наблюдаем межведомственную дискоординацию, отраслевую дискоординацию, корпоративную дискоординацию, дублирование при финансировании программ...». В связи с этим необходимо создание некоего аналога государственного комитета по науке и технике;

– *сочетание последовательного жесткого протекционизма «вовне» и поощрение и развитие конкурентной среды «внутри»* (среди отраслей, в кадровой сфере и др.), демонополизация национальной базы поставщиков в оборонном комплексе;

– *масштабный кадровый призыв и кадровая ротация* для сохранения компетенций и преодоления разрыва в поколениях;

– *необходима культура развития для экономического роста государства*, нужны мощные, сильные, символически культурные интеллектуальные стимулы к проявлению интереса к инженерному делу, к научно-техническому творчеству, к повышению престижа инженерной профессии. «Россия должна вернуть себе, в мире и в своих собственных глазах технологическое лидерство».

Сотрудники РИЭПП представили доклады на тематических секциях форума:

секция «Национальные интересы России и приоритеты технологического развития»:

С. Л. Парфенова – «*Предложения по развитию механизма формирования перечня критических технологий РФ*»,

А. В. Клыпин – «*Анализ подходов к формированию и корректировке приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и критических технологий на основе рыночных факторов*»,

Д. В. Золоторев – «*Возможности математического моделирования в деле сохранения ресурсов*»;

секция «Молодые руководители – источник изменений и инноваций»:

Е. Г. Гришакина – «*Анализ качества инженерного образования в России*»,

Д. С. Соколов – «Проблема повышения творческой активности молодых исследователей в России в научно-технологической сфере».

Острая дискуссия состоялась в секции «Молодые руководители – источник изменений и инноваций» по вопросам обсуждения подготовки будущих инженеров-руководителей. Многие докладчики сошлись во мнении, что сегодня подготовка будущих инженеров столкнулась с рядом проблем таких как:

- удаленность центров подготовки инженерных кадров от реально действующих компаний;
- несовпадение циклов подготовки специалистов и циклов смены технологий;
- нехватка высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава;
- отсутствие системного подхода к раннему выявлению людей, у которых есть интерес, талант и тяга к инженерному делу.

В связи с этим необходимы срочные, решительные, хорошо продуманные, профессионально подготовленные и согласованные меры по повышению качества подготовки будущих инженеров, обеспечению опережающего технологического развития России, построению современной национальной системы инженерного дела, импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе.

На второй день (7 ноября) сотрудники РИЭПП приняли участие в *форсайт-сессии «Разработка ключевых параметров Доктрины научно-технологического развития России»*, на которой презентовали свое видение основных трендов технологических изменений в мире и возможностей технологического развития для России. Форсайт-сессия проводилась в форме деловой игры, в которой участвовали 10 команд по 12 человек. В ходе форсайт-сессии участникам предлагалось разработать мероприятия по решению проблем технологического отставания России и ее технологической безопасности с учетом мировых трендов развития экономики. В команде № 6, наряду с сотрудниками РИЭПП С. Л. Парфеновой, А. В. Клыпиным, Е. Г. Гришакиной, Д. В. Золоторевым, Д. С. Соколовым, приняли участие В. Р. Краусп (профессор, д.т.н., заведующий отделом ВНИИ электрификации сельского хозяйства РАСХН) – модератор командных обсуждений, А. В. Хребтов (руководитель экспертной группы, представитель РСПП в Республике Беларусь), С. Е. Ерошин (к.т.н., ведущий специалист ОАО «Концерн ПВО “Алма-Антей”»), Н. А. Кондрушина (Московская федерация профсоюзов) и др.

В рамках работы форума также состоялся учредительный съезд Союза молодых инженеров России, на котором был утвержден его устав и определены направления дальнейшей работы. Председателем Союза был избран президент межрегиональной общественной организации «Русское технологическое общество» Е. А. Мирошниченко.

Всероссийский форум технологического лидерства России «Технодоктрина» проявил себя как профессиональная экспертная площадка для выработки и согласования стратегических планов технологического развития государства, вопросов национальной системы инженерного

дела, приоритетных проектов развития. В этом году форум проводился впервые, но у всех организаторов и участников форума сложилось твердое убеждение, что он будет действовать на постоянной основе, способствуя повышению экономико-технологического суверенитета страны!

Обзор подготовила Гришакина Е. Г.